
**Quyash kollektorlarınıń natiyjeligin asırıw
Alpısbayev.A.P.**

Alpısbayev Amanlıq Polatbayevich – Berdaq atındaǵı QMU, Qurılıs fakulteti studenti

***Annotatsiya :** Maqalada quyash kollektorlarınıń natiyjeligin asırıw, paydalı ıssılıq hám konstrukciya sheshimleri haqqında.*

***Gilt sózler:** natiyjelilik, kollektor, natiyjelilik, mikroklimat, ıssılıq sıyımlıǵı.*

Qayta tikleniwshi energiya dereklerinen (QTE) paydalanıw dúnyanıń barlıq mámleketleri ushın aktual bolıp tabıladı: janar may -energetika resurslarınıń import etiwshi rawajlangan mámleketler ushın bul, birinshi náwbette, energiya qawipsizligin támiyinlew; óz janar may rezervlerine iye rawajlangan mámleketler ushın - ekologiyalıq jaǵdaydı jaqsılaw ; rawajlanıp atırǵan mámleketler ushın - xalıqtıń social -xojalıq sharayatların jaqsılaw jolı.

Quyash kollektorınıń islewi sezilerli dárejede baylanıslı bolǵan eń úlken ıssılıq joytıwları ıssılıq radiatsiyası hám ashıq izolyatsiya arqalı konveksiya sebepli júzege keledi. Bul joytıwlar quyash kollektorlarınıń barlıq ıssılıq joytıwlarınıń 90% ge shekem bolıwı múmkin, sol sebepli joqarı ıssılıq ótkezgishligine iye ashıq izolyatsiyani tańlaw quyash kollektorın proektlestiriwde zárúrli basqısh bolıp tabıladı.

Quyash kollektorları tegis hám reflektorli bólinedi. Reflektorlar (koncentratorlar) quyash kollektorlarında tegis quyash kollektorına salıstırǵanda ıssılıq qabıl etiwshiniń kólemin kemeytiw hám konsentrlangan quyash radiatsiyası sebepli sawıpıw suwı temperaturasını asırıw ushın isletiledi.

Qaǵıydaǵa kóre, quyash kollektorlarında ashıq izolyatsiya retinde birden-bir áynekler isletiledi, olar qabıl etiwshiniń ortasha temperaturası 100 ° C, átirap -ortalıq

temperaturası -20°C hám ıssılıq ótkezgishligi $0,13\text{ m}^2\text{-K/vt}$ ıssılıq ótkezgishligine iye. $20\text{ vt} / (\text{m}^2\text{-K})$ ortalıqqa koefficiyenti selektiv (tómen emissiya) qatlamlı bir áynekler birdey sharayatlarda $0,36\text{ m}^2$ -ga teń bolǵan ıssılıq ótkezgishligine iye; K/vt hám uyali polikarbonat $0,38\text{ m}^2\text{-K/vt}$. Ashıq izolyatsiya retinde vakuumli aynalı paketlerden paydalanǵan halda, quyash kollektorlarınıń ıssılıq ótkezgishligin joqarıda ayıp ótilgen ashıq izolyatsiya túrlerine salıstırǵanda bir neshe teńdey asırıwǵa erisiw múmkin, bunda konvektsiya bolmaǵan vakuum boslıǵı hám kem ushraytuǵın gazdıń ıssılıq ótkezgishligi áhmiyetsiz.

Quyash kollektorlarınıń natiyjeligin asırıw

Birinshiden, quyash kollektorınıń natiyjeligi onıń beyimlik múyeshin ózgeriw arqalı asırılıwı múmkin. Bul quyash nurlarınıń túsiw múyeshiniń máwsimiy ózgeriwine iykemlesiw hám olardıń mudamı kollektor maydanına 90° múyesh astında túsiwin támiyinlew imkaniyatın beredi, bul bolsa óz gezeginde quyash apparatınıń nátiyjeli islewin támiyinleydi.

Ekinshiden, quyash energiyasınan paydalanıw natiyjeligi kollektordıń natiyjeligi - bul paydalı ıssılıqtıń kollektor maydanına keletuǵın qatnası.

$$\eta_k = \frac{Q}{I} = \frac{L_{c\rho}(t_{\kappa_2} - t_{\kappa_1})}{I}$$

Kollektorlardıń natiyjeliligin asırıw jolları :

- kollektorlardıń ıssılıq izolatsiyasını jaqsılaw/ K ni kemeytiw;
- qatlam natiyjeligin asırıw/ P/E ni;
- suyıqlıq hám kollektor sırtınıń temperaturasını tómenletiw;
- vakuumli aynalarara boslıǵı ;
- energiya konsentratsiyası
- kóp basqıshlı kollektor jalǵanıw sxemasın tártipke salıw.

Aks ettirivshi quyash kollektorlarin kórip shıǵıw ámelge asiriladı, hár qıylı aks ettirivshiler(qaytarǵishlar) hám quyash nurlanıwınıń termal qabıl etiwshi túrleri kórip shıǵıladı.

Ashıq quyash izolyatsiyasınıń eń keń tarqalǵan túrleri selektiv (tómen-e) qatlamlı yamasa bolmaǵan birden-bir áynekler hám polikarbonat plitası, tereńsheler yamasa kapillyar strukturalar bolıp tabıladı. Bul túrdegi ashıq izolyatsiya járdeminde erisiw múmkin bolǵan maksimal ıssılıq uzatıw qarsılıq koefficiyenti $0,38 \text{ m}^2\text{-K} / \text{vt}$ - uyali polikarbonatning ıssılıq ótkezgishlik koefficiyenti. Vakuum etilgen eki aynalı áynekler, vakuum dárejesine hám selektiv qatlamlar sanına qaray, bir aynalı yamasa uyali polikarbonatdan bir neshe teńdey joqarı ıssılıq ótkezgishligine iye. Quyash kollektorınıń termal qabıl etiwshi tárepinen termal infraqızıl nurlanıwdı (tolqın uzınlıǵı 3 mikrondan artıq, maksimal 10 mikron) sáwlelendiriw ushın shıyshe betlerge selektiv qatlamlar qollanıladı. Usınıń menen birge, kórinetuǵın ($0,38 \dots 0,78$ mikron) nurlanıw ushın tómen emissiyalı qatlamlar derlik ashıq bolıp tabıladı.

Vakuumlu steklopaketler aralıǵı $\sim 0,1 - 0,2$ mm bolǵan eki betli shıysheden ibarat. Bul boslıqtan hawa $10^{-3} - 10^{-4}$ mm Hg basım astında pompalanadı, bunıń nátiyjesinde vakuum boslıǵıdagi siyrek gazdıń ıssılıq ótkezgishligi áhmiyetsizligi sebepli ıssılıq joǵatılıwı sezilerli dárejede azayadı hám, Sonlıqtan, vSP dıń ıssılıq ótkezgishligi sezilerli dárejede asadı, kóz áynekler arasındagı boslıq pútkil maydan boylap ornatılatuǵın diametri $0,25 - 0,4$ mm hám biyikligi $0,1 - 0,2$ mm bolǵan shıyshe-keramika qısqıshlar járdeminde saqlanadı. Vakuum steklopaketler $25-40$ mm ge shekem.

Vakuum steklopaket quyash hawa kollektorlarınan energiya tejevchi (quyash) úylerdi ıssılıq izolatsiyası ushın paydalanıw usınıs etiledi. Selektiv qatlamlı vakuumlu steklopaketlerdiń ıssılıq uzatıw qarsılıǵı $0,77 \text{ m}^2\text{K/vt}$, ótkezgishligi bolsa $0,80$ ni quraydı. Vakuumlu steklopaketlerden paydalanıw nátiyjesinde bınanıń ıssılıq joytıwları hám bólmelerdi qızdırıw gárejetleri azayadı.

Vakuum steklopaket imaratlardin issiliq izolatsiyasi uyali yamasa kapillyar strukturani polikarbonatidan paydalanatugin analoglarga salistirganda bir qatar artiqmashilqlariga iye, sol sebepli diywal qalirlaw ham izolyatsiyani otkezgishligi jeterlishe joqari emes (0, 6 dan joqari emes); Bunnan tisqari, vakuum steklopaketlerdin xizmet etiw muddeti polikarbonatni xizmet etiw muddetinen asadi. Hazirgi waqitta Ozbekstanda qayta tiklenetugin energetikani rawajlandiriv, sonday-aq quyash kollektorlarin bazariga shigariv ushin zarur shart-sharayatlar bar. Avtor quyash kollektorlarina bolgan talapti asiriv ushin qariydarlarga tekghana quyash qurilmalarini bahasi ham ozin aqlaw muddeti haqqinda, balki quyash kollektori jazda oni toliqtirivi ham almastirivi mumkinligi haqqinda sipatlama beriw gerek, dep esaplaydi. elektr qazan, usini menen onin xizmet muddetin uzaytiradi, sonin menen birge, quyash kollektori imaratlariga birlestirilivi mumkin, yagniy. qurilis materiallarin tejewge jardem beretugin qaliplestirivshi arxitekturaliq element (misali, krovlya yamasa fasad elementi) bolin. ham aqir-aqibetde, quyash kollektorlarini bahasin tomenletiw ham olardin natijeligin asirivga hareket qiliv gerek.

Bul jumisda quyash kollektorlarini natijeligin vakuumli steklopaketler jardeminde asiriv mumkinligi korsetildi, bul atirap -ortalıqqa issiliq joytiwlarin sezilerli darejede azaytadi.

Paydalanilgan adbiyatlar

1. [Elektron resurs]. <https://cyberleninka.ru/article/n/povyshenie-effektivnosti-solnechnogo-kollektora/viewer>
2. [Elektron resurs]. <https://tekhnosfera.com/povyshenie-effektivnosti-solnechnyh-kollektorov-s-vakuumirovannymi-steklopaketami>

PEDAGOGY JOURNAL

<http://bestarticle.fast-page.org/>

ISSN: 7675-6548 (E)
